

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE POETIC WORLD OF BAUYRZHAN SHIRMEDENULY

Mutiyev Z.
Mukhanbetova Z.
Sagidullieva S.

West Kazakhstan University named after M.Utemisov, Kazakhstan

БАУЫРЖАН ШИРМЕДЕНҰЛЫНЫҢ АҚЫНДЫҚ ӘЛЕМІ

Мутиев З.Ж.
Мұханбетова Ж.Ө.
Сагидуллиева С.С.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Қазақстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188821>

Abstract

The works of the poet B. Shirmedenuly are distinguished by individual content, the strength of the artistic spirit. In his original works, the poet clearly shows a sense of Concern for the future of the nation the future of the country, the future of generations, the qualities of patriotism, perseverance are clearly visible in the original works of the poet B. Shirmedenuly. Noble poems prevailing in the poetry of B. Shirmedenuly awakening the spirit of the nation, civic pathos glorifying freedom, courage and patriotism. The article discusses the work of poets, focuses on the purity of thought, the depth of emotions.

Аңдатпа

Ақын Б.Ширмеденұлы туындылары мазмұн даралығымен, көркемдік лебінің қуаттылығымен ерекшеленеді. Ақынның төл туындыларынан ұлт болашағына, ел ертеңіне, тірліктің сан алуан құбылыстарына, қоғам дертіне, ұрпақ келешегіне деген алаңдаушылық сезімі, ұлтжандылық, қайсарлық, табандылық қасиеттері анық байқалады. Б.Ширмеденұлы поэзиясында ұлт рухын оятатын асқақ жырлар, батырлықты дәріптейтін азаттықты, ерлікті, елдікті сипаттайтын азаматтық әуен басым. Мақалада ақын өлең-жырларының тақырып аясы, мазмұн ерекшеліктері, идеялық мақсаты айқындалады.

Keywords: kazakh poetry, poetic skill, the mission of the poet, civil pathos, pictures of life

Кілт сөздер: қазақ поэзиясы, ақындық шеберлік, ақындық мұрат, азаматтық үн, өмір суреттері

Қазақ әдебиеті тарихы өз бастауын XV-XVIII ғасырдағы жыраулар әдебиетінен бастау алып, XIX ғасырда Абай, Махамбет поэзияларымен жалғасын тапты. Қазақ поэзиясының ол кездегі басты тақырыптары халық мұңы, азаттық, оқу, білімге шақыру, туған жерін мадақтау болса, қазіргі тәуелсіздік жылдарындағы қазақ поэзиясы жаңа бағытта дамып келеді.

Тәуелсіздік кезеңіндегі ақындар қатарында өлкеміздің талантты, жас, ер жүрек ақындарының бірі – Бауыржан Ширмеденұлы. Бауыржан Ширмеденұлы 1992 жылы 30 шілдеде Сырым ауданы, Өлеңті ауылында дүниеге келген. Журналист, айтыскер ақын. Бауыржан 2016 жылы өткен «Мыңжылдықтар тоғысындағы Астана» атты көшпенділер өркениеті фестивалі аясындағы ақындар айтысының Бас жүлдегері. 2017 жылы Шымкентте өткен аймақтық айтыстың I орын иегері. 2018 жылы Атырау қаласында өткен Мұрат Мөңкеұлының 175 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысында арнайы жүлдеге ие болды. Халықаралық айтыс ақындары мен жыршы-термешілер Одағының мүшесі. Ақынның «Дәптер» атты алғашқы жыр жинағы 2018 жылы «Жазушы» баспасынан жарық көрді. Осы жылы Жайық айтысының 60 жылдығына орай мерекелік медальмен марапатталды.

Қазақ әдебиетіндегі жыраулар поэзиясын зерттеуші ғалым, Қазақстанның Халық жаушысы, классик Мұхтар Мағауин «Жан – Алланың аманаты, жазу – аруақтың аманаты. Алмаса – міндет артқаны, жазбасаң – қарызға батқаның» [1, 16 б.] деген сөзі Бауыржанның да өмірлік қағидасы іспеттес. Бауыржанда жазуды тоқтатқан емес.

Бауыржанның қысқа әрі нұсқа, тақырыптық тұрғыда жаңашыл, өр рухты жырлары бүгінгі жастарға тәрбиелік мәні зор. Жас ақынның «Қарындасқа» атты өлеңі қазақ қыздарына тәрбиелік бағытта жазылған туынды. Ақын қыздардың батысқа еліктеп, белін, санын, кеудесін ашып жүргеніне налиды. Алайда, бір байқағанымыз, ақын қыздарға шаштарында жауып, орамал тағып жүруге кеңес береді:

Қарындас, шашыңды да жасыр жауып,
Жасыр, саябырсиды сосын қауіп.
Ұятын, сыйын сақтап қалам десе,
Орамал сауғаласын басың барып [2].

Қазақ қыздары ешқашан да шаштарын жауып, орамал таққан емес. Бұл қазіргі таңдағы діни бағыттағы теріс пікір дер едік. Қазақ салт-дәстүрі, нанымы бойынша қыз баласы басына тақия киіп, қыздық дәуреннің белгісі ретінде әр түрлі моншақтармен безендіріп жүрген. Бұл жердегі ақынның қазақ қыздарына берген ескертпесі

орынсыз дер едік. Әрине, тақырыпқа барлау, идеяны беру басқа да, тақырыпты меңгеру бір басқа. Басты мәселе тәрбие құндылығына деген жаңаша көзқарас қалыптастыруында.

Жалпы, «Қарындасқа» өлеңі тәрбиелік мәні бар, қыз баласының бойындағы қасиеттерді насихаттау мақсатында жазылған.

Сонымен қатар, Бауыржан абстрактілі ұғымдар шебер, әдемі және әсерлі әрекетке енеді. Әсіресе дерексіз ұғымдарды бейнелеудегі ақынның әдістері оның өзіндік стилін анықтайды. «Қалаға хат» атты туындысында ақын «бақыт» ұғымын заттық, деректі кейіпте суреттейді:

Бақыт деген қалаға барған жоқ қой...

...Сен қалаға кеткенде, бақыт деген
Қасында қалған еді қарт анаңның!

Бақыт қалған ауылда, саман үйде,
Қалды ол сол әуелгі бала күйде.
Бақытыңды іздесең, ауылға кел,
Бақыт әлі ауылда бар, әрине! [3]

Ал, «Ала дорба» туындысында автор анасының ала дорбасы арқылы балалық шақтың тәтті сәттері мен бақытты күндерін есіне түсіреді. Ала дорбаны символдық белгі ретінде беріп, анасының отбасы үшін жасаған ерлігін айта келе, барлығын сол балалықтың бақытты сәттеріне телиді. Сонымен қоса, сол бір шақты сағыну, аңсауы байқалады.

Сөз қолданысында Бауыржан Ширмеденұлының сөз өзгертудегі шеберлігі ерекше. Ақын өлеңге халықтық тіркестерді еркін енгізе отырып, шынайы өмір бейнесін жеткізуде тартымды сөз табады. Ауыспалы ой, күрделі шендестіру, салыстыру, теңеулерді ақын өлеңдерінде ұтымды әрі еркін қолданады. Мәселен, «Өлеңті, арналады саған жырым!» атты туындысында автор Батыс Қазақстан өлкесі, Жымпиты ауданына қарасты Өлеңті жерінің табиғаты мен кең даласын Голливудтың, Париж, Ұлытаулармен салыстырады:

Өлеңті, сені ойлаймын үнемі мен,
Ауылсың тым ерекше түр өңімен.
Көшенде алшаң басып келе жатам,
Жүргендей Голливудтың кілемімен.

Таңдапты Ұлытауды Асан қайғы,
Тау бірақ Өлеңтіден аса алмайды.
Даламның дархан төсін тау түгілі,
Бұлттың да көлеңкесі баса алмайды.

Өзенің толқынды еді керім асқақ,
Арнасы суалыпты кері бастап,
Көрдің бе, өзен екеш өзендер де,
Алысқа кете алмайды сені тастап.

Кешқұрым махаббаты мүлдем берік,
Қос ғашық көпірінде тұр тербеліп.
Сезімнің бесігі сол көпір бар да,
Париждың құны бар ма бір теңгелік? [3]

Ақын өлеңдерінде қазақ өлеңінің дәстүрлі ерекшеліктері айқын көрінеді.

Шығармашыл адамының басты міндеті – қоғамдағы жаңашылдықты насихаттау, ізгілендіру. Жас ақын Бауыржанда қоғамдағы ахуалды жағдайды көтеріп, батыл, мысқылмен жазылған туындылары бар. Оған ақынның «Туған күнің құтты болсын, Нұр аға!» туындысын айта аламыз. Ақын Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күніне арнап шығарған туындысында халықтың ауыр дерт, бүкіл әлем зардап шеккен вирустың өршуінен орын алған жағдайларды көтереді.

Билік қалай ауырып жүр вируспен,

Маска киіп жүрген жоқ па бұрыннан? - деген жолдарда ақын мысқыл, сарказммен билік басындағы шенеуніктерді сынайды. Аурухана, емханалара орын жоқтығын айта келе, әр қазаққа қара жерден бір орын табылатынын тілге тиек етеді.

Нұр-Сұлтан жақ карантинмен араз, ә?

Мұндай күні шырқалатын ән – аза.

Елордада бүгін айқай туған күн,

Біздің жақта жаназа да жаназа! [4]

«Мұрат – жанумен белдесу, ұзынмен бойласу емес, өз жұртыңның қажетін өтеу, мүмкін болғанынша, ең соңғы сәтіңе дейін әуелгі құбыла бағдарыңнан тайқымау» [1, 13 б.] Бауыржанның да мақсат-мұраты халқына қызмет ету, халық мұңын, зарын жырлау.

2019 жылдың аяғы мен 2020 жылдың басында бүкіл дүниежүзін шарпыған ауыр дерт «коронавирустан» мыңдаған тағдыр үзілді. Бұл дерт ушығып тұрған уақытта көптеген ақын-жазушылар осы тақырыпта қалам ұштады. Бауыржанның да 2020 жылы «Доп» атты туындысы негізгі тақырыбы – осы дерт. Негізгі идеясы – адамдардың бір-бірін шынайы жақсы көруі, дүние, мүлік, атақ-даңқты емес, адамды сүю, шынайылық. «Доп» поэмасы вирустың негізі бастауы Ухань жеріндегі Тао және Чань есімді достардың науқастанып, Чаньды «Мен сені жақсы көремін» деген бір ауыз сөзімен аман алып қалған Тао тағдыры суреттеледі:

Мінбеден бір дәрігер көрінеді.

Жүзінен жап-жарық нұр төгіледі.

– Иә, иә, вирустың емін таптым!

О, әлем!

Жақсы көру – оның емі!

Сілтідей тынып қалды бүкіл ғалам...

Сатырлаған, дыбыс жоқ сықырлаған.

Тоқтады дүниенің дөңгелегі,

Тоқтады сағат тілі тықылдаған..

«Құлақ салсын дүние, ғалам маған!

Құлақ салсын уақыт пен заман маған!

Күллі адамзат – қылмыскер!

Қылмысы сол –

жақсы көрмей кетіпті адамды адам! [5]

Ақын ойы адамдардың бір-бірін тірісінде қадірін білмей, құрметтемеуін алға тартады. Осы уақытқа дейін адамзат ойы заттық тұрғыда бағаланып келсе, бұл дерт адамдар арасындағы қарым-қатынастың, материалдық құндылықтың

емес, моральдық құндылықтың маңызды екенін көрсетті.

Бауыржан сол кездің ауыр шындығы, әлемде қанша ғалым мен ғылым бар болса да, дамуы артта қалғанын көрсетеді. «Доп» поэмасының алғы сөзінде ақын Светқали Нұржан ақынға мынандай баға береді: «Мен Бауыржан Ширмеденді ең әуелі айтыс ақыны ретінде таныдым. Басына тұмақ, үстіне ішік киіп еңгезердей болып сахнаға шыға келгенде ізінен Шалкиіздің шаңы ілесіп келе жатқандай шалықтап-ақ қаласың. Ал орынтаққа жайғаса салып, көнеліктермен кестелеп, дырау-сарынмен дестелеп жыр төккенде құлағыңа Доспамбеттің дабылы естілгендей аруақтанып сала бересің...» [5]. Қазақ әдебиетінің бастауы жыраулардың ұрпағы Бауыржан Ширмеден жырлары тақырыбы, идеясы жағынан оқырманға үлкен ой салатын, ұлт мұраты жолында қызмет етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Мағауин М. Шығармалар жинағы: Он үш томдық 1960-2000. – Алматы: Қағанат – ҒМО баспасы, 2002. – Алтыншы том. Бірінші-екінші кітап. – 608 б.
2. Б.Ширмеденұлы. Қарындасқа. https://vk.com/wall-84185489_436367 Қаралған уақыты: 28.09.2022
3. Б.Ширмеденұлы. Қалаға хат. <https://islam.kz/kk/articles/sozsarasy/qalaga-hat-olen-3499/#gsc.tab=0> Қаралған уақыты: 28.09.2022
4. Б.Ширмеденұлы. Өлең. <https://abai.kz/post/116000> Қаралған уақыты: 28.09.2022
5. Б.Ширмеденұлы. Доп. <https://egemen.kz/article/229240-bauyrdgan-shirmedin-dop-roema> Қаралған уақыты: 28.09.2022